

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI DAVLAT TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLASHDA XORIJIY TAJRIBA

Karimova Muslimaxon Xurshidbek qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19675096>

Annotatsiya. Ushbu bo‘limda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashning xorijiy tajribasi ilmiy yondashuv asosida tahlil qilingan. Tadqiqot davomida rivojlangan mamlakatlarda qo‘llanilayotgan moliyaviy, institutsional, innovatsion va maslahat tizimlari umumlashtirilgan holda o‘rganildi. Shuningdek, ushbu mexanizmlarning kichik biznes rivoji, bandlik darajasi va makroiqtisodiy barqarorlikka ta‘siri tahlil qilindi. Natijada kichik biznesni qo‘llab-quvvatlashda kompleks va integratsiyalashgan yondashuvning muhimligi asoslab berildi.

Kalit so‘zlar: Kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash, xorijiy tajriba, makroiqtisodiy barqarorlik, moliyaviy mexanizmlar, institutsional rivojlanish, innovatsion faoliyat, startaplar, davlat xaridlari tizimi, biznes inkubatsiya, investitsiya faolligi, bandlik darajasi, iqtisodiy o‘shish, tadbirkorlik muhitini rivojlantirish.

Bugungi globalashuv sharoitida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ushbu sektor iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, yangi ish o‘rinlarini yaratish, aholi daromadlarini oshirish hamda bozor infratuzilmasini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Shu sababli, kichik biznesni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish barcha mamlakatlar iqtisodiy siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Jahon amaliyoti shuni ko‘rsatadiki, kichik biznesni rivojlantirish iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash, raqobat muhitini shakllantirish hamda innovatsion rivojlanishni rag‘batlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan, rivojlangan mamlakatlar tajribasini o‘rganish va uni milliy iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish dolzarb ilmiy masala hisoblanadi. Ilmiy yondashuv nuqtai nazaridan kichik biznesni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini integrallashgan model asosida umumlashtirish mumkin bo‘lib, u moliyaviy mexanizmlar (kreditlar, subsidiyalar, grantlar), institutsional qo‘llab-quvvatlash (maxsus agentliklar va markazlar), bilim va maslahat tizimi (trening va mentoring), innovatsion rivojlanish (startaplar va texnologiyalar) hamda davlat xaridlari orqali rag‘batlantirish kabi yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi. Mazkur komponentlarning o‘zaro uyg‘unligi kichik biznesning barqaror rivojlanishini ta‘minlovchi asosiy omil sifatida namoyon bo‘ladi.

Xorijiy mamlakatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, kichik biznesni qo‘llab-quvvatlash tizimi ko‘p darajali va kompleks xarakterga ega bo‘lib, u turli mexanizmlarning o‘zaro uyg‘unlashuvi asosida shakllanadi. Xususan, AQSh tajribasida kichik biznesni rivojlantirishda institutsional va maslahat tizimi ustuvor bo‘lib, Small Business Development Centers (SBDC) hamda SCORE kabi tashkilotlar orqali tadbirkorlarga biznesni tashkil etishdan tortib uni rivojlantirishgacha bo‘lgan barcha bosqichlarda kompleks xizmatlar ko‘rsatiladi. Ushbu yondashuv tadbirkorlarning boshqaruv salohiyatini oshirib, ularning bozorda barqaror faoliyat yuritishini ta‘minlaydi. Germaniya tajribasida esa kichik biznesni qo‘llab-quvvatlash asosan moliyaviy mexanizmlar orqali amalga oshiriladi. Xususan, KfW rivojlanish banki orqali imtiyozli kreditlar, subsidiyalar va uzoq muddatli moliyalashtirish vositalari taqdim etilib, “Mittelstand” modeli

asosida kichik va o'rta biznes iqtisodiyotning asosiy tayanchi sifatida rivojlantiriladi. Bu esa ishlab chiqarish barqarorligini ta'minlash va eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Janubiy Koreya tajribasida kichik biznesni qo'llab-quvvatlash innovatsion yondashuv hamda davlat xaridlari tizimi orqali amalga oshiriladi. Bu yerda startaplarni qo'llab-quvvatlash, texnologik rivojlanishni rag'batlantirish va inkubatsiya markazlarini rivojlantirish orqali kichik biznes innovatsion iqtisodiyotning muhim drayveriga aylantiriladi. Shu bilan birga, davlat xaridlari tizimini liberallashtirish orqali kichik biznes subyektlariga yangi bozor imkoniyatlari yaratiladi. Turkiya tajribasida esa kichik biznesni qo'llab-quvvatlash kompleks davlat dasturlari asosida amalga oshiriladi. KOSGEB tashkiloti orqali tadbirkorlarga grantlar, subsidiyalar, imtiyozli kreditlar hamda trening dasturlari taqdim etilib, ayniqsa yangi tashkil etilgan biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratiladi.

Amaliy tahlillar shuni ko'rsatadiki, maslahat va murabbiylik tizimining rivojlanganligi, moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatining kengligi hamda innovatsion muhitning shakllanganligi kichik biznes subyektlarining barqaror rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga, davlat xaridlari tizimida kichik biznes subyektlari ishtirokini kengaytirish ularning iqtisodiy faolligini oshirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston sharoitida ham kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan bo'lib, ushbu yo'nalishda bir qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-son Farmoni bilan tasdiqlangan “2022–2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi”da kichik biznesni rivojlantirish va tadbirkorlik muhitini yaxshilash ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Shuningdek, PF-193-son Farmon asosida kichik va o'rta biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari belgilab berilgan bo'lsa, PQ-4862-son qaror orqali aholini tadbirkorlikka jalb qilish mexanizmlari kengaytirilgan. Ushbu normativ-huquqiy asoslar kichik biznesni rivojlantirishda xorijiy tajribani milliy iqtisodiyotga moslashtirish imkonini bermoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, kichik biznesni rivojlantirishda yagona universal model mavjud emas, biroq barcha mamlakatlar tajribasida umumiy qonuniyatlar mavjud bo'lib, ular moliyaviy resurslarga kirishni kengaytirish, institutsional muhitni takomillashtirish, tadbirkorlik bilimlarini rivojlantirish, innovatsiyalarni rag'batlantirish hamda davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirishni o'z ichiga oladi. Ushbu omillarning uyg'unligi kichik biznesning barqaror rivojlanishini ta'minlab, iqtisodiy o'sish va makroiqtisodiy barqarorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, xorijiy mamlakatlar tajribasi kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashda kompleks va tizimli yondashuv zarurligini ko'rsatadi. Moliyaviy, institutsional va innovatsion mexanizmlarning o'zaro integratsiyasi kichik biznesni iqtisodiy rivojlanishning muhim omiliga aylantiradi. Ushbu tajribalarni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish orqali iqtisodiy o'sishni jadallashtirish, bandlikni oshirish va makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-son Farmoni.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 10-noyabrdagi “Kichik va o‘rta biznesni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-193-son Farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktyabrdagi “Aholini tadbirkorlikka jalb qilish tizimini takomillashtirish va tadbirkorlikni rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4862-son Qarori.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 13-avgustdagi “Tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi PQ-4417-son Qarori.
5. World Bank. *Small and Medium Enterprises (SMEs) Finance*. – 2024.
6. OECD. *Small and Medium Enterprises (SMEs) Policy Review*. – 2023.
7. Ministry of SMEs and Startups. *Opening Public Mailing Services to SMEs: Around 100 Million Items to Be Reallocated*. Press Release, 30 March 2026. [Elektron resurs]. URL: <https://www.mss.go.kr/site/smba/main.do>. Murojaat qilingan sana: 18.11.2025.
8. SCORE Association. *Score for the Life of Your Business*. [Elektron resurs]. URL: <https://www.score.org/about>. Murojaat qilingan sana: 08.11.2025.
9. Small Business Administration (SBA). *Business Education Resources*. [Elektron resurs]. URL: <https://www.score.org/business-education>. Murojaat qilingan sana: 08.11.2025.
10. America’s Small Business Development Centers. *About SBDC*. [Elektron resurs]. URL: <https://americassbdc.org/about-us/>. Murojaat qilingan sana: 08.09.2025.